

International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research

Journal home page:
<http://ijournal.uz/index.php/jartes>

SMART RETRIEVAL IN INFORMATION-LIBRARY SYSTEMS

Fayzi Bekkamov¹

Karshi branch of Tashkent University of Information Technologies

KEYWORDS

information-library,
information-library system,
intelligent search, semantic,
fuzzy, linguistic

ABSTRACT

This article analyzes the methods and models of the intelligent search of resources in information-library systems. The hypotheses of creating semantic, fuzzy, linguistic models are put forward when searching for library resources by their content.

2181-3884/©2023 in Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

DOI: 10.5281/zenodo.7612875

This is an open access article under the Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Assistant of the Department of Information Technology, Karshi branch of Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, Uzbekistan bfayzi@mail.ru

АХБОРОТ-КУТУБХОНА ТИЗИМЛАРИДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ҚИДИРУВ

KALIT SO‘ZLAR:

ахборот-кутубхона,
ахборот-кутубхона
тизими, интеллектуал
қидирув, семантик,
норавшан, лингвистик

ANNOTATSIYA

Ушбу мақолада ахборот-кутубхона тизимларида ресурсларни интеллектуал қидиришнинг усул ва моделлари таҳлил этилади. Кутубхона ресурсларини уларнинг мазмунига кўра қидиришда семантик, норавшан, лингвистик моделларини яратишнинг фарзлари илгари сурилади.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОИСК В ИНФОРМАЦИОННО- БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМАХ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

информационно-
библиотечный,
информационно-
библиотечная система,
интеллектуальный поиск,
семантический, нечеткий,
лингвистический

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются методы и модели интеллектуального поиска ресурсов в информационно-библиотечных системах. Выдвигаются гипотезы создания семантических, нечетких, лингвистических моделей поиска библиотечных ресурсов по их содержанию.

КИРИШ.

Бугунги кунда ахборот-кутубхона тизимлари жуда катта ҳажмдаги турли форматга эга маълумотларни ўзида сақламоқда. Ахборот-кутубхона ресурсларини яратиш, сақлаш, қидириш ва уларни фойдаланувчиларга етказиб бериш талаби ҳар қачонгидан ҳам ортмоқда. Маълумотлар оқимининг ортиб бориши кўп сондаги фойдаланувчиларнинг керакли маълумотларни қидириш ва саралаш қийинчилигини келтириб чиқармоқда.

АСОСИЙ ҚИСМ.

Ахборот-кутубхона тизимларининг асосий ташкил этувчилари анъанавий ва ноанъанавий хизматлар ҳисобланади. Анъанавий хизматлар китоб бериш, каталоглаштириш, библиографияни шакллантириш, фондни сақлаш каби хизматларни ўз ичига олса, ноанъанавий хизматлар сафига замонавий ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда кўрсатиладиган хизматлар киради. Олиб борилган тадқиқотлар, фойдаланувчилар эътиборини онлайн тарзда амалга ошириладиган хизматлар жалб қилаётганини кўрсатади [1].

Ахборот-кутубхона тизимларида ресурсларни қидириш билан боғлиқ хизматлар охирги пайтларда долзарб ноанъанавий хизматлар сифатида қаралмоқда. Чунки кўп сондаги маълумотлар ичидан фойдаланувчи талабига мос бўлганларини автоматик тарзда ажратиб олиш керак бўлади. Кутубхона жараёнларини автоматлаштиришни ўз ичига олган системалар ҳам амалиётда кенг тарқалмоқда [2].

Автоматлаштирилган кутубхона системаларининг типик вакили сифатида Россия Давлат оммавий илмий техника кутубхонаси (ГПНТБ) томонидан ишлаб чиқилган ИРБИС (интегрированная Библиотечно – информационная система) ни келтириш мумкин.

Ахборот технологиялари соҳаси ривожланиши билан бирга унга қўйиладиган талаблар ҳам ошиб боради. Ахборот-кутубхона тизимларида катта қўламли ахборот майдонларидан керакли ахборотларни қидириш, уларни қайта ишлаш ва турли қулай шаклларда фойдаланувчига тез етказиб бериш давр талаби бўлиб қолмоқда. Чунки, фойдаланувчи ва ахборот-кутубхона тизимлари ўртасида интеллектуал мулоқатни ўрнатиш, яъни тизим маълумотларга нисбатан турли дастурий таъминотлар, алгоритм, модел ва усуллар ёрдамида худди инсон каби ёндашиши талаб этилмоқда [3].

Ушбу типдаги масалалар ўз ичига олган муаммолар бугун интеллектуал қидирув тизимларини қўллаш орқали ечилмоқда.

Интеллектуал қидирув тизимлари ахборот-кутубхона тизимларида ресурсларни реал вақт ичида фойдаланувчиларга қулай шаклда тақдим этиш, зарур ахборотларга ўтишларни соддалаштириш ва тизим билан фойдаланувчиларнинг фаол мулоқотини ташкил этишдан иборат.

Шунинг учун ҳам маълумотларни ахборот-кутубхона тизимларида интеллектуал, семантик, норавшан, лингвистик қоидалар асосида излаш ва қайта ишлаш технологияларини яратиш ва уларни такомиллаштириш орқали хизматларни тақдим этиш фойдаланувчилар учун бир қатор қулайликлар туғдиради. Жаҳон миқёсида Германия, АҚШ, Россия, Япония, Франция каби мамлакатларда ахборот кутубхона тизимларидан маълумотларни қидириш учун бир қатор моделлар ва улар асосида дастурий таъминотлар ишлаб чиқилган [4, 6].

Замонавий ахборот-кутубхона тизимларида маълумотларни излаш модулини яратиш, маълумотларни семантик лойиҳалаш ва интеллектуал таҳлил қилишнинг бир қатор фаразлари илгари сурилмоқда.

Ахборот-кутубхона тизимларида интеллектуал излаш ва сўровларга оид бир қатор модел ва улар асосида дастурий таъминотлар ишлаб чиқилган. Жумладан, Элар, Scopus, eLIBRARY, Google scholar, ScienceDirect, Web of Science. Бугунги кунда ишлаб чиқиётган ахборот тизимлари оддий ҳисоблаш ишлари учун эмас, маълумотларни автоматик излаш ва танлаш масалаларини ҳал қилишга мўлжалланган. Ахборот-кутубхона тизимларида қидириш жараёни SQL (Structured query language) сўровлари, маълумотлар индекси ва бир қанча интеллектуаллик мезонлари асосида амалга оширилади.

Ахборот-кутубхона ресурсларини излашнинг интеллектуал тизимлари қуйидаги вазифаларни ўз ичига олиши керак (1-расм):

Ахборот-кутубхона таркибини тўлиқ қамраб олиш. Қидирув барча электрон манбаларда, каталогларда, рақамли фондларда, тўлиқ матнли тўпламларда, медиа-

манбаларда, электрон обуналарда, диссертацияларда, шунингдек тавсифларда, изоҳларда ва бошқа электрон таркибда амалга оширилади.

Ахборот-кутубхона қидирув тизимининг тўлиқ тўпламини келтириш вазифаси. Электрон ахборот қидириш учун кенг имкониятлар тўплами бўлиб, булар қуйидагилардан иборат: классификаторлар, рубрикалар, библиографик тавсиф атрибутлари, терминологик луғатлар, мантиқий операторлардан фойдаланиш, контекстли қидирув, семантик қидирув, лингвистик қидирув, сўровларни автотўлдириш ва бошқа функциялар.

Кўп даражали филтёр ва аналитик қидирув тизими вазифаси. Кўп даражали филтёрлаш тизимидан фойдаланган ҳолда интерфаол қидирув тизими, шу жумладан норавшан моделлардан фойдаланиш, керакли самарадорликка эришиш учун сўровларни таҳлил қилиш (семантик, морфологик, таксономик, кластер ва бошқалар).

Ахборот-кутубхона тизимидан фойдаланиш. Бу жараёнда кутубхона фойдаланувчилари маълумотлардан тўлиқ ёки қисман фойдаланишади. Изланаётган маълумотлар фойдаланувчиларга семантик ва интеллектуал таҳлил қилиниб узатилади.

Web-портал тузилмасига тизимни интеграциясилаш. Интеллектуал қидирув тизими масофавий ишлаш имкониятини таъминлаб, фойдаланувчилар кутубхонанинг веб саҳифасига мурожаат қилиш орқали ҳам бевосита ўзларига керакли маълумотларни саралаб олишлари мумкин.

1-расм. Автоматлаштирилган кутубхона ахборот тизимларида интеллектуал қидирув тизимининг умумий тузилиши

Ахборот-кутубхона тизимларида сўровлар билан ишлашнинг интеллектуал модулларини яратиш бўйича тамайилларни ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади. Бунда тамайиллардан қуйидагиларни кўриш мумкин.

Интеллектуал ахборот қидирув тизими кутубхонанинг электрон манбалари орқали яъни, автоматлаштирилган кутубхона ахборот тизимлари, библиографик маълумотлар, тўлиқ матнли электрон тўпламлар, рақамли фондлар, фото альбомлар ва бошқа материаллардан қидиришни амалга оширади.

Ахборот-кутубхона қидирув сўровларини қайта ишлаш тезлигини минималлаштириш учун маълумотларни (матнлар, метамаълумотлар ва бошқалар) олдиндан йиғиш ва таҳлил қилиш амалга оширилади ва бу жараён тўлиқ матнли индексация деб юритилади [4, 5].

Олинган барча маълумотлар семантик таҳлил қилиниб, унда ҳар хил форматдаги файллардан матнлар ва метамаълумотлар олиш, шу жумладан тасвирлар, тиллар ва кодлаш таърифлари, маълумотларни ягона форматда стандартлаштириш бўйича маълумотлар мавжудлиги қараб чиқилади. Ахборотни қайта ишлаш натижалари қидирув индексига жойлаштирилган бўлиб, унда ҳужжатларнинг матнлари, ҳужжатларнинг асл метамаълумотлари, таҳлил қилиш босқичида олинган маълумотлар сақланади.

Маълумотларни дастлабки кўриб чиқиш учун статистик таҳлил воситалари, маълумотларни визуализация қилиш учун турли методлар, маълумотларни ўқув танланмали таҳлили методлари, моделни баҳолаш воситалари, бошқариладиган ва бошқарилмайдиган таҳлил асосида ишланган маълумотларни таҳлиллаш моделлари, моделни қандайдир стандарт форматда сақлаш, олинган натижалар бўйича турли хил ҳисоботларни чиқариш кабилар интеллектуал таҳлил ёрдамида амалга оширилади [6, 7].

1-жадвал. Интеллектуал қидирув тизимларининг параметрлари ва уларнинг умумий тавсифи

Параметрлари	Тавсифи
Анъанавий атрибутларни қидириш	Саралаш ёрдамида категория ёки библиографик тавсиф атрибутлари бўйича классик қидирув.
Терминологик луғатларни қидириш	Изланишларни билимлар, жанрлар ёки бошқа мавзулар бўйича таҳлил қилиш имконини беради.
Норавшан қидириш	Маълумотни излаш учун норавшан характерли дастлабки маълумотларга эга бўлган ахборот муҳитини ҳосил қилади. Бу жараёнда натижалар эксперт гуруҳининг фикридан у ёки бу электрон ресурсни баҳолаш орқали олинади. Бу интеллектуал жараёнда фойдаланувчилар “ортиқча маълумотлар” муаммосидан халос бўлишади.
Семантик қидирув	Ахборот излаш қидирув сўровининг семантик таркибига кўра, полисемантик сўзларни, синонимларни ва сўзлар орасидаги лингвистик алоқаларни ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади. Натижада, сўров сўзлари ва қидириш иборасига мос келмайдиган маълумотлар автоматик тарзда сараланади.

Юқоридаги параметрлар асосида ахборот-кутубхона тизимларида маълумотларни сўровлар ёрдамида ҳам излаш ва қайта ишлаш мумкин. Сўровларни тўғри ишлатиш натижасида маълумотлар базасидан фойдаланувчилар самарали равишда фойдалана оладилар. Шу билан биргаликда электрон ресурсларни мазмунига кўра қидиришда семантик, норавшан, лингвистик сўровлардан фойдаланиш ҳам бир қатор қулайликлар туғдиради.

ХУЛОСА.

Ахборот-кутубхона тизимларида маълумотларни интеллектуал қидирув

тизимини яратиш учун ҳар бир вазифани алоҳида белгилаб олиш керак бўлади. Бу вазифаларни қуйидаги қисмларга ажратиб кўриб чиқиш мумкин:

- Семантик, норавшан ва лингвистик сўровлар учун моделлар ва улар асосида дастурий таъминотлар ишлаб чиқиш;
- Юқоридаги моделлар асосида интеллектуал қидирув тизимларини яратиш;
- Яратилган модел ва интеллектуал қидирув тизимини бевосита амалиётга тадбиқ этиш.

Интеллектуал қидирув тизимларида маълумотларни қайта ишлаш бевосита сўровлар ёрдамида амалга оширилади.

Умуман олганда, ахборот-кутубхона тизимларида интеллектуал қидириш ва қайта ишлаш ҳар бир тараққий этган даврнинг долзарб муаммоси бўлиб келган ва бўлиб қолади. Ахборот-кутубхона тизимлари ресурсларида ахборот излаш ва қайта ишлашнинг технологияларини ривожланиши бу жамият фуқароларининг турли хилдаги ахборотга эҳтиёжлари ортиб боришини билдиради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ле Хоай, Тузовский А.Ф., Поиск в семантических электронных библиотеках, Доклады ТУСУРа, № 1 (27), март 2013. <http://old.tusur.ru/filearchive/reports-magazine/2013-27-1/087.pdf>

2. Одинцов Б.Е., Романов А.Н., О классификации знаний с позиций интеллектуализации информационных систем, Вестник финансового университета 2013. <https://cyberleninka.ru/article/n/o-klassifikatsii-znaniy-s-pozitsiy-intellektualizatsiiinformatsionnyh-sistem>

3. Тузовский А.Ф., Ле Хоай Архитектура электронных библиотек на основе технологий Semantic Web, Доклады ТУСУРа, № 3 (33), сентябрь 2014. <http://old.tusur.ru/filearchive/reports-magazine/2014-33-3/25.pdf>

4. Вишняков Р.Ю., Интеллектуальные информационно-поисковые системы. лингвистический анализ, Перспективные информационные технологии и интеллектуальные системы, 2015. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=9482263>

5. Анисимов Д.М., Пирязов М.М., Интеллектуальная система поиска полнотекстовых документов, Оренбургский государственный университет, Оренбург 2019. http://sts.osu.ru/numbers/Step_to_science_2_2019.pdf

6. F.A.Bekkamov, Axborot-kutubxona tizimlarida ma'lumotlarni izlash va qayta ishlash, "Kutubxona.uz" ilmiy-uslubiy jurnali №2 (50) 2021.

7. F.A.Bekkamov, Noravshan muhitda ma'lumotlarni qidirishning muammolari, Kompyuter ilmlari va muhandislik texnologiyalari xalqaro ilmiy-texnik konferensiya, O'zMU Jizzax filiali 2022.